

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11183130>

BOLALARDA AKD NI KELITIRIB CHIQRISHI MUMKIN BO‘LGAN ALLERGENLARNI TAHLIL QILISH

Utayev Akbar Jo‘raqulovich

Respublika ixtisoslashtirilgan dermatovenerologiya va kosmetologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi Samarqand viloyati hududiy filiali bosh vrachi

Abdullaev Xasan Davlatovich

Samarqand davlat tibbiyot universiteti teri va tanosil kasalliklari kafedrasida

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolani yozish uchun oldimizga qo‘yilgan vazifa Bizning tadqiqotimiz 5 yoshdan 17 yoshgacha bo‘lgan bolalarda ACDni keltirib chiqaradigan mumkin bo‘lgan allergenlarni tahlil qilish edi. Maqsad va vazifalarimizga erishish uchun 2015-2017 yillarda murojaat qilgan 26 nafar AKD bilan kasallangan bolalarning ambulatoriya hujjatlari tahlilini tahlil qildik. 15 nafar qiz (57,7 foiz), 11 nafar o‘g‘il (42,3 foiz). 5 (19,2%) bolalar atopik dermatit, 2 (7,6%) - strophulus, 8 (30,1%) - oziq-ovqat allergiyalari bilan og‘rigan. Bo‘limga murojaat qilgan O‘A bilan og‘rigan ayrim bolalarda boshqa yo‘llanma tashxisi qo‘yilgan: perioral dermatit – 6 (23,0%), blefarit – 2 (7,6%), dishidroza – 2 (7,6%). Natijada, biz Patch testi allergik kontakt dermatitni tashxislash uchun oltin standart degan xulosaga keldik. Bolalarda allergik kontakt dermatitga olib keladigan keng tarqalgan allergenlar ro‘yxati atrof-muhit kabi ko‘plab omillarga va bolaning turmush tarziga va u qanday ob‘ektlar bilan aloqa qilishiga qarab farq qilishi mumkin.

Kalit so‘zlar: Allergik kontakt dermatit, davolash.

KIRISH

Allergik kontakt dermatit (ACD) - bemor sezgir bo‘lgan o‘ziga xos ekzogen allergen bilan aloqa qilish natijasida yuzaga keladigan salbiy teri yallig‘lanish reaksiyasi. Allergen bilan aloqa qilgandan so‘ng terida immunologik reaksiya paydo bo‘lib, klinik jihatdan ekzematoz yallig‘lanish bilan namoyon bo‘ladi. 3700 dan ortiq kimyoviy moddalar ACD rivojlanishiga olib kelishi mumkin. Allergik teri toshmasi haqida dermatologga murojaat qilgan bemorlarning taxminan 60 foizida kamida bitta ijobiy test reaksiyasi mavjud va bemorlarning 46 foizida "Allergik kontakt dermatit" tashxisi qo‘yilgan. Rossiya Federatsiyasida kontakt dermatit bilan kasallanish darajasi

so'nggi o'n yil ichida asta-sekin o'sish tendentsiyasiga ega. 2005 yilda kasallanish 100 000 kishiga 884,7, 2015 yilda esa umumiy aholi sonida 1101,5 ni tashkil etdi.

Tadqiqotimizning maqsadi 5 yoshdan 17 yoshgacha bo'lgan bolalarda ACDni keltirib chiqaradigan mumkin bo'lgan allergenlarni tahlil qilish edi.

Materiallar va usullar. Biz 2015-2017 yillarda murojaat qilgan 26 nafar AKD bilan kasallangan bolalarning ambulatoriya hujjatlarini retrospektiv tahlil qildik. 15 nafar qiz (57,7 foiz), 11 nafar o'g'il (42,3 foiz). 5 (19,2%) bolalar atopik dermatit, 2 (7,6%) - strophulus, 8 (30,1%) - oziq-ovqat allergiyalari bilan og'rikan. Bo'limga murojaat qilgan O'B bilan og'rikan ayrim bolalarda boshqa yo'llanma tashxisi qo'yilgan: perioral dermatit – 6 ta (23,0%), blefarit – 2 ta (7,6%), dishidro – 2 ta (7,6%). Yamoq testi atopik dermatitning og'ir shakli bilan og'rikan bir qizga (Germaniyada) o'tkazildi. Yumshatuvchi moddalar va kremlarning bir qismi bo'lgan setil stearyl spirti, lanolin, fusid kislotasi va asal mumiga ijobiy reaksiyalar aniqlandi. Döküntünün dastlabki lokalizatsiyasiga qarab, biz allergik kontakt dermatitning 5 guruhini aniqladik (yuz terisi, perioral hudud, lablar, ko'z qovoqlari terisining ACD, bo'yin va torso terisining ACD, ACD). qo'l terisining va oyoq terisining ACD).

Natijalar. Yuzda lokalizatsiya qilingan 8 bolada kontakt dermatitning sabablari florid o'z ichiga olgan tish pastalari, saqich va yumshatuvchi vositalar o'rniga ishlatiladigan ba'zi kosmetik kremlardan foydalanish edi. Kontakt dermatiti bo'lgan bolalarda lablarini tez-tez yalab qo'yish tufayli jarayon qiyinroq edi. Ikki bolada ko'z qovoqlari sohasidagi ACD ta'mirdan keyin (ehtimoliy sabab - kaliy dixromati), bitta bolada - choyshablar tufayli binolarni dezinfektsiyalashdan keyin rivojlandi. Ko'pincha bo'yin va tanadagi ACDni keltirib chiqaradigan modda (10 ta bolada) metall zargarlik buyumlari, kamarlar, tokalar va boshqalar tarkibiga kiruvchi nikel sulfat edi. Uchta bolada qo'l terisida ACD kosmetika, nikel va tirnoq laklari tufayli rivojlandi. Ikki bolaga poyabzal kiygan holda ACD tashxisi qo'yilgan. Oyoq kiyimlarini ishlab chiqarish uchun kauchuk (merkaptobenzotiazol, uglerod aralashmasi, tiuram aralashmasi, simob aralashmasi, qora kauchuk aralashmasi va aralash dialkiltiokarbamid), elim va yopishtiruvchi moddalar, masalan, 4-tert-butilfenol formaldegid qatroni ishlatilishi mumkin. Kaliy dixromat teridan tikilgan poyabzal ishlab chiqarish uchun ishlatiladi.

XULOSA

Yamoq testi allergik kontakt dermatitni tashxislash uchun oltin standart hisoblanadi. Bolalarda allergik kontakt dermatitga olib keladigan keng tarqalgan allergenlar ro'yxati atrof-muhit kabi ko'plab omillarga va bolaning turmush tarziga va u qanday ob'ektlar bilan aloqa qilishiga qarab farq qilishi mumkin. Nikel bolalarda ijobiy reaksiyalarni keltirib chiqaradigan eng keng tarqalgan allergenlardan biri bo'lib qolmoqda. Bolalarning tez-tez ishlatib turadigan shaxsiy buyumlarida potentsial

allergenlarni tekshirish ham muhimdir. Allergenlarni izlash, shuningdek, bemorlar zararlangan hududni davolash uchun qo‘llashi mumkin bo‘lgan mahalliy antibiotiklar, kortikosteroidlar va antifungallarni (o‘z-o‘zidan sotib olingan va shifokor tomonidan tayinlangan) o‘z ichiga olishi kerak. Bu allergiyani o‘z vaqtida aniqlash va shu bilan allergen bilan aloqani yo‘qotish va barcha kerakli terapevtik choralarni ko‘rish orqali bolada ACD rivojlanishining oldini olish uchun kerak.

ADABIYOT:

1. Ахмедова М. М., Абдуллаев Х. Д., Камолова М. И. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ОНИХОМИКОЗОВ У ВЗРОСЛЫХ //BARQARORLIK VA YETAKSHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIIY JURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 3. – С. 186-190.
2. Абдуллаев Д. М., Абдуллаев Х. Д., Камолова М. И. ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ КРЕМАТЕРБИЗИЛ ПРИ ЛЕЧЕНИИ МИКОЗОВ //BARQARORLIK VA YETAKSHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIIY JURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 3. – С. 181-185.
3. Абдуллаев Х. Д. и др. ЛАЗЕР В ЛЕЧЕНИИ ВИТИЛИГО //BARQARORLIK VA YETAKSHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIIY JURNALI. – 2022. – С. 495-500.
4. Xolmurodovich D. J., Umidovich N. T., Davlatovich A. X. CLINIC COURSE OF NONSPECIFIC PNEUMONIA //BARQARORLIK VA YETAKSHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIIY JURNALI. – 2022. – С. 510-513.
5. Абдуллаев Х., Толибов М. Allergodermatozlar bilan bog‘liq bo‘lgan vulgar aspeni kompleks davolash Samaraligini o‘rganish //Журнал гепатогастроэнтерологических исследований. – 2021. – Т. 2. – №. 3.2. – С. 73-74.
6. Нарзикулов Р. и др. Принципы терапии у женщин больных гонореей ассоциированные иппп //Журнал вестник врача. – 2019. – Т. 1. – №. 1. – С. 99-102.
7. Тошев С. У., Аширов З. Ф., Абдуллаев Х. Д. ЛЕЧЕНИЕ ВИТИЛИГО 308-нм ЭКСИМЕРНЫМ ЛАЗЕРОМ //Актуальные аспекты медицинской деятельности. – 2021. – С. 240-243.
8. Axmedova M. M., Abdullaev X. D., Kamolova M. I. OtsENKA EFEKTIVNOSTI METODOV LECHENIA ONIXOMIKOSOV U VZROSLYX //BARQARORLIK VA YETAKSHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIIY JURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 3. – С. 186-190.

9. Abdullaev X., Tolibov M. Allergodermatozlar bilan bog 'liq bo 'lgan vulgar akneni kompleks davolash Samaraligini o 'rganish //Jurnal gepato-gastroenterologik issledovaniy. – 2021. – T. 2. – №. 3.2. – С. 73-74.
10. Davlyatovna K. G., Jo'raqulovich U. A., Davlatovich A. X. PAPULOPUSTULAR ROSACEA NING ENGIL VA O'OG'IR DAVOLASHDA IVERMEKTIN 1% KREMINING DAVOLASHNI O'RTACHA DARAJADA O'RGANISH //Нововведения Современного Научного Развития в Эпоху Глобализации: Проблемы и Решения. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 40-45.
11. Utayev A. J., ugli Toshev S. U., Abdullaev X. D. EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF FACIAL ATOPIC DERMATITIS TREATMENT METHODS //Modern Scientific Research International Scientific Journal. – 2024. – Т. 2. – №. 1. – С. 139-144.
12. Utayev A. J., ugli Toshev S. U., Abdullaev X. D. EVALUATING THE EFFICACY OF DERMOSCOPIC METHOD IN DISTINGUISHING BETWEEN MYCOSIS AND ALOPECIA IN PEDIATRIC PATIENTS //Modern Scientific Research International Scientific Journal. – 2024. – Т. 2. – №. 1. – С. 133-138.
13. Utayev A. J., Axmedova M. M., Abdullaev X. D. CREATION OF A TECHNIQUE FOR IDENTIFYING MOLECULAR MARKERS INDICATIVE OF ORGAN DAMAGE IN SYPHILITIC INFECTIONS //Modern Scientific Research International Scientific Journal. – 2024. – Т. 2. – №. 1. – С. 163-170.